

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

**MAŞIN ÖYRƏNMƏNİN MODELƏRİ VƏ YANAŞMALAR.
MODELS AND APPROACHES OF MACHINE LEARNING.**

Seyidova Mənsümə Mirəli qızı

m.seyidova6919@gmail.com

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhər, Azərbaycan

Məmmədova Könül Nizami qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhər, Azərbaycan

rustemli1976@gmail.com

Açar sözlər: maşın öyrənmə, metod, alqoritm, model, dərin öyrənmə

Xülasə

Süni intellektin inkişafı Maşın Öyrənmənin yaranmasına təkan verdi. Maşın Öyrənməsi heç bir göstəriş olmadan məlumat toplamaq üçün proqramlaşdırılmış alqoritmlərdən ibarətdir və alqoritmlərin və kompüter proqramlarının insan tərəfindən müdaxilə olmadan və yeni verilənləri qəbul edərək öyrənmə biləcəyi sistemdir. Maşın Öyrənmə modellərinin dörd əsas növü vardır: Nəzarət olunan öyrənmə modeli, nəzarətsiz öyrənmə modeli, yarı nəzarətli öyrənmə modeli, möhkəmləndirici öyrənmə modeli. Maşın Öyrənməsi metodları və bu metodlarda funksiyanın işlənməsi üçün alqoritmlər müxtəlif mənbələrdən verilənlərin yığılması, onlar arasında əlaqələr çıxararaq gələcək üçün proqnozlar verir. Bu metodların həyata keçirilməsində bir sıra üsullardan istifadə olunur.

Maşın Öyrənmə (ML) birbaşa insanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən geniş spektrli alqoritmlərdən istifadə edir. Bu alqoritmlər ekspertlər tərəfindən açıq şəkildə etiketlenmiş, etikətləri və xüsusiyyətləri müəyyən etmək üçün insan girişini tələb edən məlumatlarla öyrədilir. Sistemlər məlumatları təsnif etmək və ya proqnozlar vermək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş bu meyarlardan istifadə edir. Maşın Öyrənmə metodlarının hər birinin bir sıra müsbət xüsusiyyətləri var. Real həyatda şəbəkə təhlükəsizliyində, xəbər məqalələrinin qruplaşdırılmasında, maliyyə proqnozlarının verilməsində, anomaliyaların aşkarlanmasında, sosial media təhlilində və sair kimi bir çox sahədə böyük rolu var. Maşın Öyrənməsi maliyyə, marketing, sosial media, səhiyyə, avtomobil, biznes və s. sahələrdə istifadə olunur.

Maşın Öyrənmə sahəsində həmişə yeni inkişaf və kəşflər vasitəsilə gələcəkdə daha mürəkkəb və daha ağıllı sistemlərin yaranması proqnoz edilir.

Keywords: machine learning, method, algorithm, model, deep learning

Summary

The development of artificial intelligence gave birth to Machine Learning. Machine Learning consists of algorithms programmed to collect data without any instructions, and is a system in which algorithms and computer programs can learn without human intervention and by accepting new data. There are four main types of Machine Learning models: Supervised learning model, unsupervised learning model, semi-supervised learning model, and reinforcement learning model. Machine Learning methods and algorithms for processing functions in these methods collect data from various sources and make predictions for the future by extracting relationships between them. A number of methods are used in the implementation of these methods.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Machine Learning (ML) uses a wide range of algorithms that operate directly under human guidance. These algorithms are trained by experts with clearly labeled data, requiring human input to identify labels and features. Systems use these predefined criteria to classify data or make predictions. Each of the Machine Learning methods has a number of positive features. In real life, it has a great role in many areas such as network security, news article clustering, financial forecasting, anomaly detection, social media analysis, and more. Machine Learning is used in finance, marketing, social media, healthcare, automotive, business and more.

In the field of Machine Learning, ever more complex and intelligent systems are predicted to emerge in the future through new developments and discoveries.

Ключевые слова: машинное обучение, метод, алгоритм, модель, глубокое обучение.

Резюме

Развитие искусственного интеллекта породило машинное обучение. Машинное обучение состоит из алгоритмов, запрограммированных на сбор данных без каких-либо инструкций, и представляет собой систему, в которой алгоритмы и компьютерные программы могут обучаться без вмешательства человека и путем принятия новых данных. Существует четыре основных типа моделей машинного обучения: модель обучения с учителем, модель обучения без учителя, модель обучения с полуконтролем и модель обучения с подкреплением. Методы машинного обучения и алгоритмы обработки функций в этих методах собирают данные из различных источников и делают прогнозы на будущее, извлекая связи между ними. При реализации этих методов используется ряд методов.

Машинное обучение (МО) использует широкий спектр алгоритмов, которые работают непосредственно под руководством человека. Эти алгоритмы обучаются экспертами на четко обозначенных данных, поэтому для определения меток и функций требуется участие человека. Системы используют эти предопределенные критерии для классификации данных или прогнозирования. Каждый из методов машинного обучения имеет ряд положительных особенностей. В реальной жизни он играет важную роль во многих областях, таких как сетевая безопасность, кластеризация новостных статей, финансовое прогнозирование, обнаружение аномалий, анализ социальных сетей и многое другое. Машинное обучение используется в финансах, маркетинге, социальных сетях, здравоохранении, автомобилестроении, бизнесе и многом другом.

Прогнозируется, что в области машинного обучения в будущем появятся все более сложные и интеллектуальные системы благодаря новым разработкам и открытиям.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Maşın Öyrənməsi (Machine Learning- ML) elmi nöqteyi-nəzərdən süni intellektin bir qolu hesab olunur. Maşın Öyrənmə prosesi maşın vasitəsilə proqramlar və alqoritmlər vasitəsilə müxtəlif mənbələrdən verilənləri yığıması və onu təkmilləşdirmək üçün analiz etməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman proqramlaşdırmadan daha çox alqoritmlərə əsaslanan öyrənmədən istifadə edilir və verilənlərdən nümunələr və onlar arasında əlaqələr çıxararaq gələcək üçün proqnozlar verir. Süni intellekt (AI), xüsusən də Maşın Öyrənməsi (ML) son illərdə adətən tətbiqlərin ağıllı şəkildə işləməsinə imkan verən məlumatların təhlili və hesablama kontekstində sürətlə inkişaf etmişdir (Sarker, 2021, s.34-38).

Maşın Öyrənməsi üçün əsas metodlar bunlardır: nəzarət olunan Maşın Öyrənməsi (supervised machine learning) və nəzarət olunmayan Maşın Öyrənməsi (unsupervised machine learning), yarı nəzarətli Maşın Öyrənməsi (semi-supervised Machine Learning), möhkəmləndirici Maşın Öyrənməsi (reinforcement Machine Learning).

Nəzarət edilən öyrənmə, hər bir nümunənin müvafiq etiketə malik olduğu, modelin istənilən nəticəsinə malik olduğu etiketlenmiş məlumatlara əsaslanan modelin öyrədilməsi prosesidir. Modelin məqsədi yeni, naməlum nümunələr üçün etiketləri proqnozlaşdırmaq üçün verilənlərdə nümunələri tapmaqdır. Bu metodda funksiyanın işlənməsi üçün alqoritm mövcuddur. Maşın öyrənməsinin bu növü keçmiş verilənlərdən istifadə edərək gələcək hadisələri dəyərləndirir və maşına yeridilən yeni verilənləri müəyyənləşdirir. Maşının istifadə etməsi üçün müxtəlif növ nümunələr istifadə olunur. Bu zaman oxşar verilənin müəyyənləşdirilməsi üçün keçmiş verilən vasitəsilə maşına alqoritm təqdim olunur (Taeho, 2021, s.11).

Nəzarət olunan Maşın Öyrənməsində müxtəlif problemlərin həlli üçün çoxlu üsul və alqoritmlər mövcuddur. Bunlar aşağıda öz əksini tapmışdır:

- *Dəstək Vektor Maşını (SVM)* təsnifat və reqressiya problemləri üçün istifadə olunan güclü maşın öyrənmə alqoritmidir. O, xüsusiyyətlər məkanında müxtəlif siniflərdən məlumatları maksimum şəkildə ayıran optimal hiperplanın tapılmasına əsaslanır. SVM riyazi modeli ayıran hiperplanı dəstək vektorlarının xətti kombinasiyası kimi müəyyən edir (Taeho, 2021, s.4).
- *Qərar ağacları və təsadüfi* meşələr təsnifat və reqressiya problemlərini həll etmək üçün istifadə olunan çevik maşın öyrənmə alqoritmləridir. Onlar qeyri-müəyyənliyi minimuma endirmək və ya ağacın hər bir yarpağında siniflərin saflığını artırmaq məqsədi ilə xüsusiyyətlərə əsaslanan məlumatları bölmək yolu ilə qurulur. Qərar ağacının riyazi modeli düyünlərdən və yarpaqlardan ibarət ağac quruluşudur. Hər bir düyün müəyyən bir vəziyyət üçün bir testi təmsil edir və hər bir yarpaq proqnozlaşdırılan sinif və ya dəyəri təmsil edir (Borонцов, 2022, s.19-23)
- *Neyron şəbəkələri* insan beyninin neyronlarının xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq yaradılmış modeldir. Neyron şəbəkələri süni neyronlardan və onlar arasındakı əlaqələrdən ibarətdir. Onlar müxtəlif sahələrdə, o cümlədən kompüterlə görmə, təbii dilin işlənməsi və nitqin tanınması sahəsində uğurla tətbiq edilmişdir.

Nəzarət olunmayan Maşın Öyrənməsi, modellərin məlumatları təhlil edərək əvvəlcədən etiketlenmiş məlumatlar olmadan orada gizli strukturları aşkara çıxardığı maşın öyrənməsinin bir sahəsidir. Bu yanaşma böyük həcmli məlumatlardan avtomatik olaraq məlumat çıxara bilər ki, bu da onu şəkillər və ya audio yazılar kimi strukturlaşdırılmamış məlumatlarla işləyərkən xüsusilə faydalı edir. Nəzarətsiz öyrənmə etiketlenməmiş verilənlər dəstlərini insan müdaxiləsinə ehtiyac olmadan təhlil edir, yəni məlumatla idarə olunan prosesdir (Taeho, 2021, s.11).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Nəzarət olunmayan Maşın Öyrənməsində adından da məlum olduğu kimi, maşına təlimat vermək üçün nəzarətçi yoxdur. Bu metoddə əldə edilən verilən nəzarət olunan Maşın Öyrənməsi metodunda olduğu kimi təsnif olunmur. Maşın verilən veriləni ilkin informasiya olmadan təsnifləşdirir və dəyərləndirir. Bu zaman maşın veriləni müxtəlif tipli xüsusiyyətlərə görə təsnifləşdirir. Məsələn, maşına müxtəlif heyvanların şəkli verilir, nəzarət olunmayan Maşın Öyrənməsi bu heyvanlar arasındakı fərqi əvvəlki informasiya verilmədən müxtəlif modelləri müşahidə edərək müəyyənləşdirir.

Nəzarətsiz öyrənmənin istifadəsi zamanı problemləri həll etmək üçün bir sıra proseslər yerinə yetirilməlidir. Obyektlərin oxşarlıqlarına görə qruplaşdırılması prosesində klasterləşdirmə metodları vasitəsilə verilənlər elə qruplara bölünür ki, hər bir qrupdakı obyektlər bir-birinə bənzəsin. Klasterləşmə sosial şəbəkələrin təhlili, kənar göstəricilərin aşkarlanması və məlumatların öyrənilməsi tapşırıqları üçün istifadə olunur.

Xüsusiyyət sahəsinin çox böyük və ya səs-küylü olduğu problemlər üçün nəzarətsiz öyrənmə ən vacib məlumatları qoruyarkən məlumatların ölçülərini azaltmağa kömək edə bilər. Bu ölçülərin kiçilməsi prosesidir. Əsas komponentlərin təhlili kimi metoddan istifadə edərək ölçülərin azaldılması məlumatların minimal məlumat itkisi ilə yeni aşağı ölçülü fəzaya proqnozlaşdırılmasına imkan verir.

Digər proses olan Assosiasiya təhlilinin məqsədi məlumat dəstindəki obyektlər arasında gizli əlaqələri və ya qaydaları aşkar etməkdir. Assosiativ analiz alqoritmləri məhsul və ya atributların tez-tez baş verən birləşmələrini tapır və sizə tövsiyə sistemləri qurmağa, satınalma davranışını təhlil etməyə və ya marketinq araşdırması aparmağa imkan verir (Taeho, 2021, s.5).

Nəzarətsiz öyrənmə metodlarının real həyatda şəbəkə təhlükəsizliyində, xəbər məqalələrinin qruplaşdırılmasında, tövsiyə sistemlərində tətbiqinin bir sıra müsbət xüsusiyyətləri var. Nəzarətsiz öyrənmə alqoritmləri kompüter şəbəkələrində şübhəli davranışı müəyyən etməyə və anomal fəaliyyəti aşkar etməyə, xəbər məqalələri və ya bloqlar kimi böyük həcmdə mətn məlumatlarını təhlil edərkən, qruplaşdırma alqoritmləri məqalələri oxşar mövzularda avtomatik qruplaşdırmağa kömək edə bilər. Həmçinin, assosiasiya təhlili üsulları məhsullar və ya istifadəçi maraqları arasında gizli əlaqələri tapmaq üçün istifadə edilə bilər ki, bu da sizə fərdi tövsiyələr yaratmağa imkan verir.

Eyni zamanda digər Maşın Öyrənməsi alqoritmləri də mövcuddur. Məsələn, Yarı nəzarətli Maşın Öyrənməsi (Semi-supervised machine learning) var ki, maşına az miqdarda idarə olunan verilən (supervised data) təqdim olunur. Bu metod, əsasən, öyrənmə bacarıqlarını artırmaq üçün istifadə olunur. Yarı nəzarətli öyrənmə həm nəzarət edilən, həm də nəzarətsiz öyrənmənin üstünlüklərini birləşdirən maşın öyrənməsindəki yanaşmalardan biridir. Bu üsulda model yalnız bəzi hissələrində etikətləmə olan məlumatlar üzərində öyrədilir. Bu, etikətli məlumatları əldə etməyin çətin olduğu hallarda xüsusilə faydalı ola bilər. Beləliklə, “nəzarət olmadan” öyrənməklə “nəzarətlə” öyrənmək arasında qalır. Real dünyada etikətli məlumatlar bir neçə kontekstdə nadir ola bilər və yarı nəzarətli öyrənmənin faydalı olduğu etiketsiz məlumatlar çoxdur. (Mohammed, Khan, Bashier Mohammed, 2016, s.115-119). Məsələn, üçün, biznes analitikasında nəzarətsiz öyrənmə müştəriləri əvvəlcədən etikətləmədən alış davranışlarına əsasən müxtəlif qruplara bölmək olar. Yarı nəzarətli öyrənməyə klasterləşdirməyə əsaslanan, qrafika əsaslanan üsullar kimi yanaşmalar aiddir. Klasterləşdirməyə əsaslanan üsullarda etikətlənməmiş məlumatlar əvvəlcə qruplaşdırılır və sonra hər bir klasterə mövcud etikətlənməmiş məlumat əsasında sinif etiketi təyin edilir. Qrafikə əsaslanan üsullar yanaşmasında verilənlər qrafik kimi təqdim olunur, burada qovşaqlar verilənlərin nümunələrini, kənarlar isə aralarındakı əlaqələri təmsil edir. Daha sonra mövcud

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

olanlara əsaslanaraq sinif etiketlərini genişləndirmək üçün işarələmənin yayılması üsullarından istifadə olunur.

Möhkəmləndirici Maşın Öyrənməsi (Reinforcement machine learning) metodunda maşın təkmilləşdirmə prosesi üçün onu əhatə edən mühit ilə əlaqəyə girilir, sınaq-yanılma metodu ilə yeni vəziyyətlər öyrənilir, uyğun çıxış nəticəsi üçün qərar verilir və sonda rəy verilir (Richard, Andrew 2018, s. 6).

Möhkəmləndirici öyrənmədə ən məşhur alqoritmlərdən biri Q-öyrənmə üsuludur. Bu üsulda agent müəyyən bir vəziyyətdə hərəkəti yerinə yetirmək üçün gözlənilən ümumi mükafatı təmsil edən Q funksiyasının dəyəri əsasında hərəkətləri qiymətləndirmək və seçmək üçün öyrədilir. Q-öyrənmə alqoritmı yığılmış mükafat əsasında Q-funksiyasının dəyərinin iterativ olaraq yenilənməsi və sonradan optimal hərəkətlərin seçilməsi prinsipinə əsaslanır (Mohammed, Khan, Bashier Mohammed 2016, s. 120)

Möhkəmləndirici öyrənmə müxtəlif sahələrdə geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Məsələn, robot texnikasında agent maneələri aşmaq və ya tapşırıqları yerinə yetirmək üçün robotu idarə edə bilər. Oyun sənayesində möhkəmləndirici öyrənmə üsulları virtual personajları yetişdirmək və ya oyunlarda onların strategiyalarını təkmilləşdirmək üçün istifadə olunur.

Aktiv öyrənmə, modelin özünün təlim üçün ən məlumatlandırıcı nümunələri seçdiyi, işarələr üçün nəzarətçiyə müraciət etdiyi bir üsuldur. Əsas ideya, modelin ümumiləşdirmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ən çox məlumatı ehtiva edən etikətlənməmiş məlumatlardan nümunələri seçməsinə icazə verməkdir. Nümunələri təsadüfi seçmək əvəzinə, model ən qeyri-müəyyən hesab etdiyi konkret nümunələr üçün qiymətlər əldə etmək üçün nəzarətçiyə fəal şəkildə suallar verir.

Model ən məlumatlandırıcı nümunələri seçmək üçün müxtəlif strategiyalardan istifadə edə bilər. Model hər bir nümunə üçün proqnozlaşdırmada qeyri-müəyyənlik dərəcəsini qiymətləndirir və ən az güvənənləri seçir. Bu, çox vaxt entropiya vasitəsilə həyata keçirilir.

Müxtəliflik strategiyasında model seçilmiş nümunələri çoxşaxəli etməyə çalışır ki, onlar verilənlərin müxtəlif aspektlərini mümkün qədər əhatə etsinlər.

Məlumat məzmunu strategiyasında model müəyyən bir nümunənin işarələnməsindən istifadə edərək hansı məlumatın əldə edilə biləcəyini təxmin edir. O, bir nümunəni qeyd etməyin potensial faydalarını onun qeyd edilməsi və ən məlumatlandırıcı olanların seçilməsi xərcləri ilə müqayisə edə bilər.

Davamlı Öyrənmə, yeni məlumatlar mövcud olduqda modelin davamlı olaraq yeniləndiyi bir maşın öyrənmə texnikasıdır. Verilənlərin müstəqil partiyalara bölündüyü ənənəvi metodlardan fərqli olaraq, davamlı öyrənmə məlumatları davamlı olaraq emal etməyə və real vaxt rejimində dəyişikliklərə cavab verməyə imkan verir. Davamlı Öyrənmə öz tətbiqini onlayn tövsiyələr, maliyyə proqnozları, anomaliyaların aşkarlanması, sosial media təhlili və sair kimi bir çox sahədə tapır. Məsələn, onlayn platforma tövsiyə tapşırıqlarında, davamlı öyrənmə modellərə istifadəçi seçimlərinə və davranışındakı dəyişikliklərə tez uyğunlaşmağa imkan verir.

Davamlı Öyrənməni həyata keçirmək üçün bir sıra yanaşmalardan istifadə olunur ki, bunlardan stoxastik gradient eniş (SGD) üsulu hər bir məlumat nümunəsindən sonra modeli yeniləyir və onun dəyişən məlumatlara uyğunlaşmasına imkan verir.

Yüksək öyrənmə sürətinə malik alqoritmlər üsulunda Davamlı Öyrənmə zamanı resurslardan səmərəli istifadə etmək və model təlimi vaxtını minimuma endirmək vacibdir. Buna görə də yüksək

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

öyrənmə sürətinə malik alqoritmlər hazırlanmışdır ki, onlar qərar ağacına əsaslanan alqoritmlər, kaskad təsnifatları və dinamik model yeniləmə alqoritmlərdir.

Davamlı Öyrənmə zamanı məlumat zamanla dəyişə bilər. Modeli aktual saxlayan dəyişikliklərin aşkarlanması alqoritmləri, modellərə məlumatların dəyişməsinə izləməyə və onlara cavab verməyə imkan verir. Davamlı Öyrənmə çox vaxt paralel və ya paylanmış öyrənmə ilə birləşdirilir. Məlumatların işlənməsini çoxsaylı qovşaqlar arasında paylamaqla, təlim müddətini minimuma endirmək və miqyaslılığa nail olmaq olar.

İntellektual sistemlərin inkişafı üçün Maşın Öyrənmə (ML) ilə Dərin Öyrənmə (DL) əsas rol oynayır. Maşın Öyrənmə üsulları ilə Dərin Öyrənmənin arasında fərq var. Hər ikisi intellektual sistemlərin inkişafı üçün əsasdır, lakin onların necə işləməsi və həll etdikləri problemlər baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Maşın öyrənmə (ML) birbaşa insanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən geniş spektrli alqoritmlərdən istifadə edir. Bu alqoritmlər ekspertlər tərəfindən açıq şəkildə etiketlenmiş, etiketləri və xüsusiyyətləri müəyyən etmək üçün insan girişini tələb edən məlumatlarla öyrədilir. Sistemlər məlumatları təsnif etmək və ya proqnozlar vermək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş bu meyarlardan istifadə edir (Janiesch, Zschech, Heinrich, 2021, s.3).

Dərin Öyrənmə (DL), maşın öyrənməsinin diqqət mərkəzində olan alt dəsti, məlumat qatlarını sərbəst şəkildə təhlil etmək üçün mürəkkəb neyron şəbəkələrindən istifadə edir. Bu üsul, insan kodlu təlimatlara və ya əvvəlcədən müəyyən edilmiş kateqoriyalara ehtiyac duymadan müvafiq xüsusiyyətləri müəyyən edərək, təsvirlər və audio kimi strukturlaşdırılmamış məlumatların emalında tətbiq edilir. Dərin öyrənmə çoxlu sayda təbəqələri olan neyron şəbəkələrin yaradılması və öyrədilməsi üzrə ixtisaslaşmışdır. Dərin öyrənmə kompüter görmə, nitqin tanınması, təbii dil və bir çox başqa sahələrdə mürəkkəb problemlərin həllində mühüm və güclü vasitəyə çevrilmişdir.

Dərin öyrənmənin üstünlükləri onun mürəkkəb giriş məlumatlarından yüksək səviyyəli xüsusiyyətləri çıxarmaq qabiliyyətindədir. Bu, modelə verilənlərdəki mürəkkəb asılılıqları müstəqil olaraq müəyyən etməyə və iyerarxik şəkildə təmsil etməyə imkan verən dərin neyron şəbəkəsi arxitekturası vasitəsilə əldə edilir. Dərin neyron şəbəkələrinin ən məşhur növlərindən biri konvolyusiya şəbəkəsidir. Onlar şəkillərdə yerli nümunələri və ya xüsusiyyətləri müəyyən etməkdə ixtisaslaşdıqları üçün təsvirin emalında çox effektivdir (Sugomori, Soarez, Souza, 2017, s.122).

Dərin neyron şəbəkələrinin digər mühüm sinfi verilənlərdə ardıcıl və müvafiq asılılıqları modelləşdirmək qabiliyyətinə malik təkrarlanan şəbəkələrdir. Təkrarlanan neyron şəbəkələri təbii dilin işlənməsi, maşın tərcüməsi və zaman sıralarının təhlili tapşırıqları üçün geniş istifadə olunur (Sugomori, Soarez, Souza, 2017, s.122).

Son illərdə generativ rəqib şəbəkələr kimi yeni arxitekturalar yaranmışdır ki, bunlardan da yüksək reallıq səviyyəsinə malik yeni məlumatların yaradılması üçün istifadə olunur. Təbii dillərin işlənməsi və maşın tərcüməsi sahəsində geniş yayılmış transformatorları da qeyd etmək lazımdır.

Maşın Öyrənmə prosesində vacib addımlardan biri tapşırıqın öhdəsindən ən yaxşı gələcək modeli qiymətləndirmək və seçməkdir. Bunun üçün aşağıdakı performans göstəricilərindən istifadə edilə bilər:

- Dəqiqlik: Modelin test məlumatlarında düzgün sinfi nə qədər dəqiq proqnozlaşdırdığını göstərən ən ümumi metrik;
- Tamlıq: Bu metrik modelin verilənlərdəki bütün müsbət nümunələri aşkar etmək qabiliyyətini ölçür;

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- F-ölçüsü: Dəqiqlik və geri çağırma arasında harmonik orta. F-ölçüsü hər iki göstəricini nəzərə alır və model performansının daha balanslı qiymətləndirilməsini təmin edir;
- ROC əyrisi: Bu əyri müxtəlif təsnifat hədlərində modelin performansını qiymətləndirməyə imkan verir. X oxu yanlış müsbət nisbəti, Y oxu isə həqiqi müsbət nisbəti təmsil edir. ROC əyrisi qrafikin yuxarı sol küncünə nə qədər yaxın olarsa, modelin performansı bir o qədər yaxşı olar.

Model seçim üsullarından çarpaz doğrulama, parametrlər üçün şəbəkə axtarışı, öyrənmə əyriləri də Maşın Öyrənmə prosesində vacib addımlardan biridir. Çarpaz doğrulama müstəqil məlumatlar üzərində bir modelin performansını qiymətləndirməyə kömək edən bir üsuldur. Orijinal verilənlər toplusunu sadəcə təlim və sınaq dəstinə bölmək əvəzinə, çarpaz doğrulama onu çoxsaylı qatlara bölür və hər qatda təlim və qiymətləndirmə həyata keçirir. Parametrlər üçün şəbəkə axtarışı model performansını qiymətləndirmək üçün çarpaz doğrulamadan istifadə edərək hiperparametrlərin bütün mümkün kombinasiyalarını sınaq sistemə bir üsuldur. Model seçərkən, model hiperparametrlərinin müxtəlif kombinasiyaları ilə təcrübə etmək mümkündür. Öyrənmə əyriləri model performansının təlim məlumatlarının miqdarından asılılığını göstərir. Öyrənmə əyrilərinin təhlili modelin öyrətmək üçün kifayət qədər məlumatın olub-olmadığını və digər məlumatların əlavə edilməsinin məqsədəuyğun olub olmadığını müəyyən etməyə kömək edə bilər.

Beləliklə, hər bir Maşın Öyrənmə modelinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var və xüsusi tapşırıqlar və ssenarilər üçün uyğunlaşdırıla bilər. Bu modelləri başa düşmək və düzgün alqoritmləri seçməklə tərtibatçılar daha effektiv, adaptiv Süni intellekt (AI) sistemləri qura bilərlər.

ƏDƏBİYYAT

1. Christian Janiesch, Patrick Zschech, Kai Heinrich. Machine learning and deep learning. 2021
2. Mohammed M, Khan MB, Bashier Mohammed BE. Machine learning: algorithms and applications. CRC Press; 2016. 120-131
3. Richard S. Sutton and Andrew. G Barto. Reinforcement machine learning. 2018, 6-13
4. Sarker IH. Ai-driven cyber security: an overview, security intelligence modeling and research directions. SN Comput Sci. 2021.
5. Taeho Jo. Machine learning Foundations. 2021. 11-16
6. Воронцов К.В. Машинное обучение: курс лекций.
<https://edu.mmcs.sfedu.ru/mod/url/view.php?id=22249>
7. Y. Sugomori, B. Soarez, A. Souza. Deep Learning: Praktikal Neural Networks with Java. 2017. 109-122